

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
PRÓ-REITORIA ACADÊMICA
CURSO DE MEDICINA

**Dissecção de vasos cervicais por trauma resultante de
atividade esportiva: uma revisão de literatura**
*Cervical blood vessels dissection as a result from trauma caused by
sports: a literature review*

Autor: Pedro Ferreira Andrade

Professor Orientador: Luiz Carlos Porcello Marrone

Canoas, 9 de Novembro de 2020

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
PRÓ-REITORIA ACADÊMICA
CURSO DE MEDICINA

**Dissecção de vasos cervicais por trauma resultante de
atividade esportiva: uma revisão de literatura**
*Cervical blood vessels dissection as a result from trauma caused by
sports: a literature review*

Autor: Pedro Ferreira Andrade

Trabalho de conclusão do curso de
graduação em Medicina pela
Universidade Luterana do Brasil –
RS.

Professor Orientador: Luiz Carlos Porcello Marrone

Canoas, 9 de Novembro de 2020

SUMÁRIO

1. Resumo.....	3
2. Abstract	4
3. Introdução	5
4. Metodologia.....	7
5. Resultados	8
6. Discussão.....	10
6.1 Fisiopatologia	10
6.2 Epidemiologia.....	11
6.3 Clínica.....	12
6.4 Diagnóstico.....	13
6.5 Tratamento.....	14
7. Conclusões	16
8. Referências bibliográficas	17

1. RESUMO

A dissecção é uma doença muito prevalente em pacientes jovens que sofrem de Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico. Quando causada por trauma em esportes, a dissecção dos vasos cervicais é considerada um evento raro, porém existem alguns relatos na literatura de casos de pacientes praticantes de esportes em que a dissecção ocorreu durante a prática dessas atividades físicas. O presente estudo, realizado em formato de revisão de literatura, teve como objetivo geral revisar a literatura médica que aborda dissecção de vasos cervicais; e considerando que a dissecção de vasos cervicais é um fator importante por ter como um possível desfecho AVC isquêmico, é um dos objetivos principais dessa revisão relacionar as dissecções ocorridas em pacientes que praticavam esportes com as suas respectivas causas. Foram revisados também artigos de relatos de casos de pacientes. A partir disso, pode-se identificar a grande correlação de dissecção de vasos cervicais devido a traumatismos da região cervical, os quais muitas vezes ocorrem em práticas esportivas.

Descritores: Dissecção. Esportes. Artérias carótidas. Artérias vertebrais. Vasos cervicais. Acidente vascular cerebral.

2. ABSTRACT

Dissection is a very predominant disease amongst young patients that suffer from ischemic stroke. When caused by trauma during sports, cervical blood vessels dissection is considered a rare health event, however there are case reports in the literature of those dissections occurring during or soon after sports practice. This study was accomplished as a literature review and had as a goal review the literature surrounding cervical blood vessels dissection; and considering those dissections as a risk factor to a future stroke, another primary goal of this review is to relate cervical blood vessels dissections occurred during sports practice to its possible causes. Furthermore, case reports were also reviewed. As a result, it was possible to correlate the occurrence of cervical dissections due to trauma to the cervical region, which are related to the practice of certain sports.

Keywords: Dissection. Sports. Carotid arteries. Vertebral arteries. Cervical blood vessels. Stroke.

3. INTRODUÇÃO

A dissecção dos vasos cervicais, mais especificamente de artérias cervicais, é uma das causas mais comuns de Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico atualmente no mundo em pacientes tanto adultos quanto jovens. Um dos fatores de risco mais importantes para que a dissecção ocorra é o trauma (1).

A classificação mais usada mundialmente no tratamento do AVC isquêmico é a classificação de TOAST (2), que pode ser compreendida da seguinte forma: aterosclerose de grandes artérias (êmbolo/trombose); cardioembolismo (médio/alto risco); oclusão de pequenos vasos; de outra etiologia; e de etiologia desconhecida. Dentre esses diferentes tipos, a dissecção é colocada apenas como AVC de outras etiologias (3).

Porém, só em 2013 surge a atualização de uma classificação que finalmente introduz a dissecção como um dos grupos fenotípicos específicos. A ASCOD foi criada com base na classificação de ASCO, de 2009, com o intuito de adicionar esse novo grupo de fenótipo na antiga classificação, reconhecendo tal necessidade devido à alta ocorrência de dissecção em pacientes jovens (4). De acordo com a classificação ASCOD, ao invés de quatro grupos como na de TOAST, os pacientes são colocados em cinco grupos fenotípicos distintos: pacientes com aterosclerose (A); com doença de pequenos vasos (S); com patologia cardíaca (C); outras causas (O); e dissecção (D). A dissecção é um dos pontos que não estava presente nas outras classificações, como TOAST e CCS, e a ASCOD introduz a análise de todas as possíveis doenças presentes no paciente e relaciona essas doenças com a causa do AVC isquêmico, analisando o peso de cada uma delas para o respectivo desfecho clínico (4).

A dissecção arterial ocorre devido a perda da integridade da parede vascular (em geral criando uma falsa luz na camada média da parede vascular). O AVC secundário a dissecção pode ocorrer por hipoperfusão cerebral gerada através da redução do lúmen do vaso pela falsa luz criada pela dissecção ou pela formação de trombo no local da dissecção (5).

A dissecção é uma doença muito prevalente em pacientes jovens que sofrem de AVC (4). Quando causada por trauma, a dissecção de artérias cervicais é considerada uma afecção rara, porém em pacientes praticantes de esportes como futebol, baseball, rugby, golf, taekwondo, boxe, existem casos recentes relatados na literatura (6).

O objetivo dessa revisão é descrever quais são os principais esportes relacionados a dissecção de vasos cervicais e quais são suas respectivas cinemáticas.

4. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo delineado sob a forma de uma revisão de literatura. Para a realização da revisão, foram utilizadas as bases de dados do PUBMED e SCIELO no período de Janeiro a Setembro de 2020, utilizando como palavras-chave os seguintes termos (em Língua Portuguesa e Inglesa): "Acidente Vascular Cerebral", "Dissecção de Vasos Cervicais", "Dissecção de Artéria Carótida", "Dissecção de Artéria Vertebral" correlacionando esses resultados com "esportes". Dos artigos pesquisados, foram lidos e selecionados aqueles que mencionavam "esportes" ou algum tipo específico de atividade esportiva e que tivessem relação com dissecção de vasos cervicais. Artigos de relatos de casos ou revisões que mencionavam dissecções como resultado de acidentes automobilísticos foram descartados.

5. RESULTADOS

Os esportes que mais se associaram com dissecação de vasos cervicais na revisão da literatura foram golfe, futebol e mergulho, conforme o Quadro 1.

ESPORTE	ARTIGOS
Basquete	2
Baseball/Softball	1
Bungee jump	1
Caratê	2
Corrida	2
Crossfit	2
Esqui aquático	2
Futebol	5
Golfe	6
Hóquei no gelo	1
Jiu-jitsu	1
Jockey XXX	1
Judô	1
Kendo	2
Kickboxing	2
Kitesurf	1
Kung-fu	1
Lacrosse	1
Mergulho	9
MMA	2
Natação	2
Rugby	1
Snowboarding	2
Taekwondo	1
Triatlo	1
Videogame	1
Vôlei	1
Wrestling	2

Quadro 1: Artigos encontrados por esportes relacionados a dissecação de vasos cervicais

No golfe, as dissecações costumam ocorrer devido a rotação rápida da cabeça para um lado em conjunto com a rotação do corpo, de forma unidirecional (7). Nos artigos encontrados, os pacientes eram homens entre 27 e 47 anos e

consideravam-se praticantes amadores. A cinemática envolvia rotação rápida da cabeça para um lado enquanto a tacada era disferida com força máxima (8, 9, 10, 11, 12, 13).

Em artigos envolvendo disseções no futebol as cinemáticas não foram de uma única apresentação, porém envolviam novamente jovens adultos ou até crianças: casos em que houve choque de alguma parte do corpo do adversário com o pescoço do paciente em questão (14, 15, 16); um caso específico de um homem jovem que recebeu uma bolada na parte esquerda do pescoço (17); e um menino de 13 anos que evolui com disseção da artéria vertebral ao golpear a bola com a cabeça durante uma partida (18).

O maior número de artigos encontrados relatava disseções cervicais ocorridas durante a prática de mergulho. Desses, apenas dois artigos relatavam disseção ocorrida por ascensão rápida para a superfície, cogitando hiperextensão cervical (19, 20). Os outros artigos relatavam casos de disseção espontânea; logo, não sendo possível considerar trauma como a cinemática da ocorrência.

Em esportes de contato a possibilidade de trauma direto à região cervical é geralmente considerada por via de socos, chutes, cotoveladas (21, 22). Entretanto, em esportes como o wrestling, há a possibilidade de a disseção ser resultado de hiperextensão do pescoço (23); no jiu-jitsu, a cinemática é ainda mais complexa, envolvendo compressão do pescoço com respectiva hiperextensão do mesmo (22).

6. DISCUSSÃO

6.1 Fisiopatologia

A dissecação ocorre pela formação de um hematoma na camada mais íntima do vaso, quando a continuidade do mesmo se rasga e permite que o fluxo de sangue entre por esse novo caminho. Um falso lúmen é criado e o sangue que flui para dentro, não tendo mais para onde fluir, cria um hematoma. Com o tempo, é possível que esse hematoma forme uma estenose e/ou dilate as camadas que invadiu, eventualmente obstruindo completamente o fluxo de sangue da artéria (24).

Os dois tipos de dissecações se dividem em dissecações subadventíciais e dissecações subintimais. As dissecações subadventíciais são as que causam sangramento em tecidos próximos, como por exemplo uma hemorragia subaracnóide (caso ocorresse em vaso intracranial), ou atingir estruturas próximas a parede externa do vaso acometido; já as dissecações subintimais são aquelas que danificam o lúmen do vaso e podem também fazer com que trombos permaneçam ali (5).

Geralmente as dissecações de vasos cervicais têm tendência a iniciar, no que tange sua localização anatômica, muito acima da origem propriamente dita do vaso acometido. O local mais comumente afetado é a porção distal das artérias vertebrais; isso se justifica pela relevante mobilidade dessa parte em especial, e quando há possibilidade de maior mobilidade, há maior vulnerabilidade por movimento ou estiramento (5).

Em uma pesquisa em que foram feitas biópsias de pele de pacientes que sofreram dissecação de artérias cervicais (vertebral ou carótida)

comprovadamente não traumáticas, chegou-se à conclusão de que, além de trauma, hipertensão arterial ou infecções recentes, há predisposição genética envolvida na ocorrência da dissecção como importante fator de risco. Logo, a ocorrência de dissecção arterial tem profunda relação entre um fator genético e um gatilho adquirido ou ambiental do paciente (25, 26).

6.2 Epidemiologia

De forma global, ainda é difícil medir a incidência da dissecção de vasos cervicais da forma mais precisa devido à clínica de alguns desses pacientes que podem não apresentar sintomas, ou apresentar sintomas pequenos que não consideram relevantes para procurar um diagnóstico (27, 28). Sabe-se que as dissecções são responsáveis por 1 a 2% dos AVCs isquêmicos, porém nos adultos jovens esse número sobe para 25% (29).

Dentre todas as dissecções de artérias cervicais e cerebrais, a de artérias carótidas é a mais comum, estimando-se que sua ocorrência seja de 70 a 80%; já a dissecção de artérias vertebrais chega à apenas 15%. Ainda que seja o tipo mais comum, ocorre de igual forma em ambos sexos, geralmente atingindo pacientes dos 35 aos 50 anos, e estima-se que, de todos os primeiros AVCs, as dissecções de carótidas internas significam aproximadamente 2,5% das causas desses acidentes (30). A dissecção nas carótidas costuma ocorrer na maioria das vezes 2 a 3 centímetros acima da bifurcação carotídea (1).

6.3 Clínica

Os pacientes que sofrem ou sofreram de dissecação de artérias carótidas internas e vertebrais em sua maioria apresentam dor local associada a outros sintomas mais específicos. Dor de cabeça, na face ou no pescoço (ou juntos), apenas, também não são infrequentes. Porém, os sintomas e sinais associados mais frequentes com a dor local são: perda visual monocular, Síndrome de Horner e acometimentos hemisféricos transitórios com dormência ou fraqueza do membro contralateral (1, 5).

A cefaléia (tanto ipsilateral à dissecação quanto generalizada), embora não seja um sinal específico, é um sinal de alerta muito importante, porque é considerada um sintoma chave que costuma anteceder todos os outros sintomas de isquemia em dias ou semanas (5).

A síndrome de Horner é comumente parcial, cursa com ptose e miose, e ocorre em aproximadamente 50% dos pacientes que apresentam dissecação de carótida interna; ela é resultado da lesão de fibras simpáticas que se encontram ao longo da artéria. Quando parcial, é ipsilateral (do mesmo lado da isquemia). Além disso, devido à proximidade da bainha carótida com o XII nervo craniano, fraqueza da língua e problemas para sentir o sabor de alimentos são sinais frequentemente citados devido à possível compressão e isquemia desse mesmo nervo (30).

Outros sinais e consequências relacionados a isquemia podem incluir amaurose fugaz, hemiplegia, disfasia (1, 30), e esses sintomas tem como característica principal acompanhar os sintomas locais anteriormente citados, de modo que podem levar até alguns dias para cessarem (30).

O estilo de vida e as doenças prévias do paciente tem um impacto muito relevante como fatores de risco para que isso ocorra; tabagismo, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia e diabetes são os mais prevalentes na grande maioria dos afetados pelo AVC no Brasil. Os pacientes com dissecação de vasos cervicais em geral têm menos fatores de risco cardiovasculares que os demais, o que pode ser um fator o que os leva a ter um melhor desfecho (31).

6.4 Diagnóstico

A primeira escolha no diagnóstico por imagem de dissecação arterial de carótidas internas é a ressonância magnética (RM) e a angiografia por ressonância magnética (ARM) (32). A ressonância magnética é o que detalha a morfologia do evento, e a angiografia mostra o quanto de fluxo de sangue ainda há dentro do lúmen. Porém, esses dois exames ainda têm limitações, como dificuldade para detectar hematomas agudos (distinguir de trombos), artefatos resultantes da movimentação na hora do exame ou deglutição (33).

As técnicas de ultrassonografia como Doppler extra e transcraniano, e duplex em cores não são exames com boa especificidade para diagnosticar dissecação de carótidas internas (32). Entretanto, a sensibilidade dessas três técnicas juntas significa 95% para detecção de dissecação arterial (34). Já a tomografia computadorizada pode mostrar mais comumente sinais apenas sugestivos da dissecação arterial, como estenose excêntrica intraluminal e espessamento da parede da artéria (35).

Outro exame de imagem muito comumente utilizado para diagnóstico é a angiografia, que possibilita classificar uma dissecação de carótida interna em três distintos tipos: oclusiva, estenótica e aneurismática. Entretanto, não se faz

possível visualizar lúmens duplos e lesões na túnica íntima; e por ser um exame com técnica invasiva, apresenta maiores riscos de complicações (36).

6.5 Tratamento

O tratamento, em primeira instância, consiste em prevenir a formação de trombos no endotélio que já foi lesionado e evitar formação de êmbolos (37).

A recomendação para todos os pacientes com dissecções cervicais (vertebrais ou carótidas) agudas é fazer o uso de anticoagulação com Heparina associada à Warfarina, e deve ser mantido por um período de tempo que compreende entre 3 a 6 meses. Esse esquema independe de quaisquer sinais ou sintomas, a não ser que existam contraindicações específicas para cada paciente; como por exemplo aneurisma intracranial, ou grande infarto com efeito em massa, com transformação hemorrágica da área infartada (38). Alguns pacientes, entretanto, podem ser tratados com terapia antiplaquetária na ausência de sintomas isquêmicos, que consiste no uso de AAS (Aspirina) (37, 38). Opções cirúrgicas existem, e incluem casos de pacientes que apresentem hemorragia subaracnóidea ou dilatação sintomática das carótidas (30). Além dessas situações, é possível que opte por tratamento cirúrgico se o tratamento com esquema de anticoagulação falhar em seis meses ou se persistir um alto grau de estenose ou aneurisma (39).

O estudo CADISS, publicado em 2015, teve como objetivos medir e comparar a eficácia entre anticoagulantes e antiplaquetários na prevenção de AVC isquêmico em 250 pacientes acometidos por dissecções de artérias vertebrais e/ou carotídeas; e medir o real risco de recorrência de AVC isquêmico. O acompanhamento de cada paciente durou três meses. Não houve diferença

significativa entre nenhum dos tratamentos, concluindo ainda que a recorrência de AVC isquêmico causado por dissecções de vasos cervicais em até três meses é rara se comparada com os outros subtipos de AVC isquêmico (40).

Outro estudo, o CADISP, publicado em 2011, teve como objetivo diferenciar os possíveis fatores de risco e prognóstico entre dissecções de artérias carótidas internas e artérias vertebrais. A amostra continha no total 982 pacientes; desses, 619 com dissecção de artérias carótidas internas, 327 com dissecção de artérias vertebrais e 36 apresentavam em ambas. A partir dessa amostra foi possível concluir que: é maior a recorrência em pacientes que já sofreram de dissecção de carótidas do que de vertebrais; homens mais velhos são mais acometidos por dissecção em carótidas; e que mesmo que raros, episódios recorrentes em até três meses são mais comuns naqueles que tiveram dissecção de carótidas (41).

7. CONCLUSÕES

A dissecação de vasos cervicais deve ser entendida como um possível resultado adverso de certas atividades esportivas, mesmo quando o paciente em questão não apresenta fatores de risco para que isso ocorra. Ocorre principalmente em jovens e adultos jovens, pois são aqueles que participam de atividades físicas de forma regular.

Esportes em que se mostrou mais relevante, como em praticantes de golfe, entende-se que a técnica correta na tacada pode ser considerada um fator de proteção; quando a tacada é mal realizada, a cabeça faz movimento rápido e não natural e com a hiperextensão do pescoço é causada a lesão.

Em esportes como o futebol, em que há uma possibilidade de contato com o adversário (mesmo que não proposital), pode-se deduzir que haja um risco maior de golpes atingirem a região do pescoço e causarem a dissecação. Além disso, em esportes em que o objetivo é atingir o adversário com golpes, chutes, socos e cotoveladas, o risco é ainda maior.

No wrestling e jiu-jitsu, a hiperextensão e compressão do pescoço se mostra a cinemática mais frequente, ainda que poucos casos tenham sido relatados.

Em suma, se mostra importante relacionar os achados clínicos de pacientes com o respectivo esporte que estavam praticando para que se compreenda melhor o mecanismo da lesão, que se não atentado poderá ocasionar um possível AVC.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Blum CA, Yaghi S. Cervical Artery Dissection: A Review of the Epidemiology, Pathophysiology, Treatment, and Outcome. *Arch Neurosci*. 2015;2(4).
2. Chen PH, Gao S, Wang YJ, Xu AD, Li YS, et al. Classifying Ischemic Stroke, from TOAST to CISS. *CNS Neurosci Ther*. 2012;18(6):452-6.
3. Adams Jr HP, Bendixen BH, Kappelle LJ, Biller J, Love BB, Gordon DL, et al. Classification of subtype of acute ischemic stroke. Definitions for use in a multicenter clinical trial. TOAST. Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment 1993;24(1):35-41
4. Amarenco P, Bogousslavsky J, Caplan LR, Donnan GA, Wolf ME, Hennerici MG. The ASCOD Phenotyping of Ischemic Stroke (Updated ASCO Phenotyping). *Cerebrovascular Diseases* 2013;36(1):1–5.
5. Caplan LR. Dissections of brain-supplying arteries. *Nat Clin Pract Neurol*. 2008;4(1):34-42.
6. Taşçılar N, Ozen B, Açıkgöz M, Ekem S, Acıman E, Gül S. Traumatic internal carotid artery dissection associated with playing soccer: a case report. *Ulus Travma Acil Cerrahi Derg*. 2011;17(4):371-3.
7. Choi MH, Hong JM, Lee JS, Shin DH, Choi HA, Lee K. Preferential location for arterial dissection presenting as golf-related stroke. *AJNR Am J Neuroradiol*. 2014;35(2):323-6.
8. Choi KD, Oh SJ, Yang TI, Lee TH. Golfer's stroke from internal carotid artery dissection. *Arch Neurol*. 2008;65(8):1122-3.

9. Tokumoto K, Ueda N. Cervical cord infarction associated with unilateral vertebral artery dissection due to golf swing. *Rinsho Shinkeigaku*. 2014;54(2):151-7.
10. Maroon JC, Gardner P, Abla AA, El-Kadi H, Bost J. "Golfer's stroke": golf-induced stroke from vertebral artery dissection. *Surg Neurol*. 2007;67(2):163-8;
11. Yamada SM, Goto Y, Murakami M, Hoya K, Matsuno A. Vertebral artery dissection caused by swinging a golf club: case report and literature review. *Clin J Sport Med*. 2014 Mar;24(2):155-7.
12. Civardi C, Collini A, Genovese E, Lucchini C, Maggio M, Geda C. Vertebral artery dissection and golf swing: a paradigmatic new case. *Acta Neurol Belg*. 2018;118(4):549-552.
13. Taniguchi A, Wako K, Naito Y, Kuzuhara S. Wallenberg syndrome and vertebral artery dissection probably due to trivial trauma during golf exercise. *Rinsho Shinkeigaku*. 1993;33(3):338-40.
14. Jörger G, Thielemann F. Traumatic vertebral artery dissection in an 8 year old boy. *Unfallchirurg*. 2004;107(9):803-6.
15. Reess J, Pfandl S, Pfeifer T, Kornhuber HH. Traumatic occlusion of the internal carotid artery as an injury sequela of soccer. *Sportverletz Sportschaden*. 1993;7(2):88-9.
16. Sepelyak K, Gailloud P, Jordan LC. Athletics, minor trauma, and pediatric arterial ischemic stroke. *Eur J Pediatr*. 2010;169(5):557-62.
17. Taşçılar N, Ozen B, Açıkgöz M, Ekem S, Acıman E, Gül S. Traumatic internal carotid artery dissection associated with playing soccer: a case report. *Ulus Travma Acil Cerrahi Derg*. 2011;17(4):371-3.

18. Motohashi O, Kameyama M, Kon H, Fujimura M, Onuma T. A case of vertebral artery occlusion following heading play in soccer. *No Shinkei Geka*. 2003;31(4):431-4.
19. Gibbs JW 3rd, Piantadosi CA, Massey EW. Internal carotid artery dissection in stroke from SCUBA diving: a case report. *Undersea Hyperb Med*. 2002;29(3):167-71.
20. Wasik M, Stewart C, Norris JH. Delayed recognition of Horner syndrome secondary to internal carotid artery dissection after scuba diving. *Clin Exp Ophthalmol*. 2017;45(5):551-553.
21. Zemper ED, Pieter W. Injury rates during the 1998 US Olympic Team Trials for taekwondo. *Br J Sports Med* 1989;23:161–164.
22. Demartini Z Jr, Rodrigues Freire M, Lages RO, Francisco AN, Nanni F, Maranha Gatto LA, Koppe GL. Internal Carotid Artery Dissection in Brazilian Jiu-Jitsu. *J Cerebrovasc Endovasc Neurosurg*. 2017 Jun;19(2):111-116.
23. Gupta V, Dhawan N, Bahl J. Minor trauma causing stroke in a young athlete. *Case Rep Neurol Med*. 2015;2015:182875.
24. O'Connell BK, Towfighi J, Brennan RW, Tyler W, Mathews M, Weidner WA, et al. Dissecting aneurysms of head and neck. *Neurology* 1985;35(7):993-997.
25. Brandt T, Hausser I, Orberk E, Grau A, Hartschuh W, Anton-Lamprecht I, et al. Ultrastructural connective tissue abnormalities in patients with spontaneous cervicocerebral artery dissections. *Ann Neurol*. 1998;44(2):281-5.

26. Brandt T, Orberk E, Weber R, Werner I, Busse O, Müller BT, et al. Pathogenesis of cervical artery dissections: association with connective tissue abnormalities. *Neurology*. 2001;57(1):24-30.
27. Grond-Ginsbach C, Metso TM, Metso AJ, Pezzini A, Tatlisumak T, Hakimi M, et al. Cervical artery dissection goes frequently undiagnosed. *Med Hypotheses*. 2013;80(6):787-90.
28. Debette S, Leys D. Cervical-artery dissections: predisposing factors, diagnosis, and outcome. *Lancet Neurol* 2009;8:668–78.
29. Kim YK, Schulman S. Cervical artery dissection: pathology, epidemiology and management. *Thromb Res*. 2009;123:810–21.
30. Thanvi B, Munshi SK, Dawson SL, Robinson TG. Carotid and vertebral artery dissection syndromes. *Postgrad Med J*. 2005;81(956):383-8.
31. Porcello Marrone LC, Diogo LP, de Oliveira FM, et al. Risk factors among stroke subtypes in Brazil. *J Stroke Cerebrovasc Dis*. 2013;22(1):32-5.
32. Chaves C. Dissecção da Artéria Carótida. *Rev Bras Cardiol Invas*. 2008;16(3):353-361.
33. Zuber M, Meary E, Meder JF, Mas JL. Magnetic resonance imaging and dynamic CT scan in cervical artery dissections. *Stroke*. 1994;25(3):576-81.
34. Sturzenegger M, Mattle HP, Rivoir A, Baumgartner RW. Ultrasound findings in carotid artery dissection: analysis of 43 patients. *Neurology*. 1995;45(4):691-8.
35. Dal Pozzo G, Mascalchi M, Fonda C, Cadelo M, Ronchi O, Inzitari D. Lower cranial nerve palsy due to dissection of the internal carotid artery: CT and MR imaging. *J Comput Assist Tomogr*. 1989;13(6):989-95.

36. Hessel SJ, Adams DF, Abrams HL. Complications of angiography. *Radiology*. 1981;138(20):273-81.
37. Stapf C, Elkind MSV, Mohr JP. Carotid artery dissection. *Annu Rev Med*. 2000;51:329–47.
38. Schievink WI. The treatment of spontaneous carotid and vertebral artery dissections. *Curr Opin Cardiol*. 2000 Sep;15(5):316-21.
39. Muller BT, Luther B, Hort W, et al. Surgical treatment of 50 carotid dissections: indications and results. *J Vasc Surg*. 2000;31:980–8.
40. CADISS trial investigators, Markus HS, Hayter E, Levi C, Feldman A, Venables G, Norris J. Antiplatelet treatment compared with anticoagulation treatment for cervical artery dissection (CADISS): a randomised trial. *Lancet Neurol*. 2015;14(4):361-7.
41. DeBette S, Grond-Ginsbach C, Bodenart M, Kloss M, Engelter S, Metso T, et al. Cervical Artery Dissection Ischemic Stroke Patients (CADISP) Group. Differential features of carotid and vertebral artery dissections: the CADISP study. *Neurology*. 2011;77(12):1174-81.